

WEB SITE DEVELOPMENT TECHNOLOGY

Y. Shakurov

Abstract. The article describes the stages of website development. The main components for creating sites and its distribution are shown.

Keywords: website, HTML, CSS, Internet, technologies.

УДК 378.147:004.4

Шакуров Євген

викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0002-5381-3465>

Варга Дар'я

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

ВИСОКОШВИДКІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Анотація. Важливе місце в галузі комп'ютерних мереж посідають високошвидкісні мережі, які забезпечують швидкий доступ до даних, можливість швидкого користування інтернетом. У статті розкрито технології локальних мереж.

Ключові слова: бітова швидкість; локальна мережа; Fast Ethernet; гігабітові технології Ethernet.

У сфері комп'ютерних мереж важливе місце займають швидкісні мережі, що забезпечують швидкий доступ до даних, можливість швидкого використання Інтернету, бездротові мережі, мережевий друк, дистанційне керування мережею. Найважливішою сферою застосування локальних обчислювальних мереж на даний момент є передача цифрових даних.

Локальні мережі використовуються з середини 1970-х років. У зв'язку зі зниженням цін на електронні компоненти та розширенням можливостей терміналів, що використовуються в комп'ютерних системах, зросла кількість різноманітної комп'ютерної техніки, встановленої в установах, школах, університетах, фабриках тощо. Комп'ютерні засоби набули більшого значення завдяки можливості взаємодії між цими інструментами, доступу до спеціальних сервісів і пристроїв і одночасного спільного використання ресурсів комп'ютера. Так, користувачі відносно недорогих «розумних» пристроїв, які виготовляються на мікропроцесорах, почали шукати такі ж недорогі способи їх з'єднання між собою. Це стало можливим з появою локальних мереж, хоча вони й розроблялися для інших цілей. В результаті для вирішення цих останніх проблем почали успішно використовувати локальні мережі.

Локальні мережі швидко змінилися за короткий час, проте методи і засоби, які використовуються для їх створення, практично не змінюються протягом тривалого часу.

Широкий спектр економічно ефективних рішень забезпечує надійність магістральної мережі Ethernet. Ethernet – це пакетна комп'ютерна мережева технологія. Стандарт Ethernet включає електричні сигнали в стилі OSI, формати пакетів, дротове підключення до фізичних мереж у технології підключення даних і протоколи контролю доступу до медіа.

У першому варіанті стандарту в якості провідника можна використовувати коаксіальний кабель. Хоча кількість вузлів у спільному сегменті мережі знаходиться в межах 1024 робочих станцій, мережа, побудована на одному спільному сегменті, є більш неефективною, ніж досягнення межі вузлів.

У 1995 році був представлений стандарт IEEE 802.3u Fast Ethernet зі швидкістю 100 Мбіт/с, а потім стандарт IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000 Мбіт/с.

Таблиця 1.

Характеристики Ethernet

Бітова швидкість	10Мбіт/с.
Топологія	Зірка/Шина
Середовище передачі даних	Товстий або тонкий коаксіал, кручена пара, оптоволокно
Максимальна довжина мережі(без мостів)	2500м
Максимальна відстань між вузлами	2500м
Максимальна кількість вузлів	1024
Відновлення після відмов	Не визначені

Залежно від швидкості передачі даних і передавального середовища існує декілька варіантів технології. Незалежно від способу передачі, стек мережевого протоколу і програми працюють однаково практично у всіх нижчеперерахованих варіантах.

Крім основних стандартів пристроїв, багато виробників рекомендують використовувати інші фірмові носії. З портом Ethernet 10/100 можна використовувати технології 10BASE-T і 100BASE-TX. Технологія Ethernet зі швидкістю передачі 100 Мбіт/с, також відома як Fast Ethernet, містить у собі цілу серію технологій. Двома найбільш успішними комерційними реалізаціями ідеї такої технології стали стандарти 100BASE-TX (на основі мідного UTP кабелю) і 100BASE-FX (на основі багатомодового оптичного волокна). Загальними для технологій 100BASE-TX і 100BASE-FX є часові параметри і формат фрейму;

Завдяки появі Fast Ethernet швидкість передачі даних збільшилася в 10 разів. У результаті з'явилися нові вимоги. Час, необхідний для передачі одного біта, зменшився, при цьому зросла частота передачі. Необхідно ретельно витримувати часові параметри; потрібні частоти, близькі до граничних значень для середовищ передачі, що використовуються.

Метод Fast Ethernet (100 Мбіт/с) продемонстрував значний розвиток технологій порівняно з традиційною мережею Ethernet (10 Мбіт/с). Ще більш значний прогрес, досягнутий у гігабітовій технології (Gigabit Ethernet) відносно Fast Ethernet, свідчить про якість стандартів IEEE, успіх розробок і задає напрямок розвитку ринку. Технологія Gigabit Ethernet, що працює зі швидкістю передачі даних 1000 Мбіт/с, у 100 раз збільшує швидкість передачі інформації в мережі в порівнянні з популярними мережами-стандарт Ethernet 1Гбіт/с, використовується віта пара категорії 5 або категорії 6, у передачі даних беруть участь всі 4 пари. Швидкість передачі даних — 250 Мбіт/с по одній парі. 1000BASE-LH (Long Haul)-1Гбіт/с Ethernet технологія, використовує одномодовий оптичний кабель, дальність проходження сигналу - до 100 кілометрів. Свідченням розвитку технології служить розробка стандартів передачі даних зі швидкостями 40, 100 і 160 Гбіт/с.

Новий стандарт 10 Гигабіт Ethernet включає сім стандартів фізичного середовища для LAN, MAN і WAN. В даний час він описується поправкою IEEE 802.3ae і повинен увійти до наступної ревізії стандарту IEEE 802.3.

Розглянемо основні вимоги до роботи комп'ютерної мережі: потрібні робочі станції з необхідними комплектуючими для роботи і мережевими адаптерами, також необхідний мережевий концентратор. Все це повинно працювати на технології Fast або Gigabit Ethernet. Головною вимогою, що висувається до мережі, є виконання нею основної функції – забезпечення користувачам потенційної можливості доступу до розподілених ресурсів усіх комп'ютерів, об'єднаних у мережу. Всі інші вимоги – продуктивність, надійність, сумісність, керованість, захищеність, розширюваність і масштабованість – пов'язані з якістю виконання цієї основної задачі.

Таким чином, у даній роботі було досліджено високошвидкісні технології локальних мереж, розглянуто технологію Ethernet та її різновиди.

Список використаних джерел

1. Буров Є. В. Комп'ютерні мережі: Підручник. Львів: "Магнолія плюс", 2006. 264 с.

2. Болілий В. О., Котяк В. В. Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник. - Кіровоград: ЦОП Авангард, 2008. 146с.
3. Оліфер Ст., Оліфер Н. Комп'ютерні мережі. Принципи, технології, протоколи: Підручник для вишів. 4-те вид. СПб.: Пітер, 2010.
4. Жураковський Б.Ю, Зенів І.О. Комп'ютерні мережі частина 2. Навчальний Посібник. Київ: КПП ім. Ігоря Сікорського, 2020. С. 69-134.
5. Хоменко В. Г., Павленко М. П. Комп'ютерні мережі: Навчальний посібник.- Донецьк, 2011. С.136-160.

HIGH- SPEED LOCAL AREA NETWORK TECHNOLOGIES

D. Varha, E. Shakurov

Abstract. An important place in the field of computer networks are high-speed networks, which provide us with fast access to data, the ability to use the Internet quickly. A local area network is a set of computers that are connected on the basis of a cable connection. Understand in detail such technologies, Fast Ethernet and its varieties.

Keywords: Bit rate, LAN, Fast Ethernet, 10 Gigabit Ethernet.

УДК 373.5:004

Шинкарьова Дар'я

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ "ЦИФРОВА ТА МЕДІА- ГРАМОТНІСТЬ" ДЛЯ УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ

Анотація. Статтю присвячено проблемі розробки дидактичних матеріалів для викладання курсу "Цифрова та медіа-грамотність". Висвітлено специфіку, яку необхідно враховувати при розробці дидактичних матеріалів для викладання курсу "Цифрова та медіа-грамотність" для учнів 6-7 класів.

Ключові слова: дидактичні матеріали; цифрова грамотність; медіаграмотність.